

МЕХАНИЗМ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Abdiyeva Kamola Kamiljanovna

Tashkent State University of Law
Master's student of the Tashkent State
University of Law

E-mail: abdiyeva_97@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6471105>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 апреля 2022 г.

Утверждено: 10 апреля 2022 г.

Опубликовано: 17 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Коррупция, механизм противодействия коррупции, государственная служба

АННОТАЦИЯ

Борьба с коррупцией в системе государственной службы, является одним из приоритетных направлений государственной политики. Наиболее актуальной и важной задачей развития современного государства является разработка правовых средств противодействия коррупции в системе государственной службы, достигшей в настоящее время больших размеров. Данная статья посвящена изучению исследований административно-правовых механизмов противодействия коррупции, а именно определению средств, с помощью которых можно нарабатывать положительный опыт борьбы с коррупцией а так же изучению адекватности существующих правовых и институциональных механизмов борьбы с коррупцией в зарубежных странах и предложить полезные стратегии для достижения этой цели. В статье проведен анализ правовых средств борьбы с коррупцией и приведены возможные механизмы для профилактики коррупции.

Борьба с коррупцией в системе государственной службы, является одним из приоритетных направлений государственной политики. Наиболее актуальной и важной задачей развития современного государства является разработка правовых средств противодействия коррупции в системе государственной службы, достигшей в настоящее время больших размеров. Данная статья посвящена изучению исследований административно-правовых механизмов противодействия

коррупции, а именно определению средств, с помощью которых можно нарабатывать положительный опыт борьбы с коррупцией а так же изучению адекватности существующих правовых и институциональных механизмов борьбы с коррупцией в зарубежных странах и предложить полезные стратегии для достижения этой цели. В статье проведен анализ правовых средств борьбы с коррупцией и приведены возможные механизмы для профилактики коррупции. Коррупция в

современном мире – одна из наиболее острых проблем социальной действительности. С этим явлением сталкивается подавляющее большинство государств: важно сказать, что коррупция стала привычным явлением как для развитых демократических государств, так и иных, в которых ее последствия оказываются наиболее заметными. Пагубные последствия коррупции затрагивают почти все аспекты жизни человека. Во-первых, это проявляется в экономической сфере: расширяется теневая экономика, что приводит к уменьшению налоговых поступлений и сокращению бюджета; нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку в выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки; неэффективно используются бюджетные средства, в частности при распределении государственных заказов и кредитов; повышаются цены на товары и услуги за счет коррупционных «накладных расходов». Во-вторых, увеличивается и закрепляется резкое имущественное неравенство, В-третьих, укрепляется организованная преступность. В-четвертых, уменьшается доверие граждан к власти, растет ее отчуждение от общества и граждане разочаровываются в ценностях демократии. И самое главное – падает престиж страны на международной арене растет угроза ее экономической и политической изоляции. А так же препятствует способности государств реагировать на кризисы в области общественного

здравоохранения или предоставлять качественные услуги; ухудшает деловую среду и экономические возможности; провоцирует конфликт; Те, кто злоупотребляют служебным положением в личных целях, крадут не только материальные блага, но и человеческую веру в благополучие. Очевидно что данная болезнь не обошла стороной ни одно государство, в том числе и Узбекистан. Принципиально новым этапом в определении системных механизмов в сфере противодействия коррупции стало присоединение Узбекистана к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года).

Продолжением последовательных мер в данной сфере явилось присоединение Узбекистана в 2010 году к Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией (Стамбул, 10 сентября 2003 года), принятому в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.

Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, являющейся универсальным международным документом в данной сфере, усматривается, что коррупцией является использование лицом своего должностного положения с целью получения выгоды для себя или третьих лиц.

В качестве коррупционных преступлений в вышеуказанной Конвенции определены дача и получение взятки, хищение путем растраты и присвоения, злоупотребление служебным

положением, легализация преступных доходов, воспрепятствование осуществлению правосудия и ряд других составов, которые в значительной мере криминализованы уголовным законодательством Республики Узбекистан.

Принимаются последовательные меры по сокращению вмешательства государственных структур в деятельность частного предпринимательства, приведению их полномочий в соответствие с требованиями рыночной экономики – уменьшению роли государства в управлении экономическими процессами, сокращению монополии в оказании государственных услуг.

В частности, законами «О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов», «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», а также Указом Президента Республики Узбекистан от 19 ноября 1998 года «Об упорядочении организации проверок хозяйствующих субъектов» установлены прозрачные правила контроля деятельности хозяйствующих субъектов, требования по сокращению проверок, направленные на защиту интересов юридических и физических лиц. Создан и эффективно функционирует Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов.

С целью совершенствования системы правовой защиты предпринимателей установлен судебный порядок применения мер правового воздействия в отношении субъектов предпринимательства.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2011 года «Об оптимизации системы государственных закупок и расширении привлечения к ним субъектов малого бизнеса» введен новый механизм государственных закупок товаров (работ, услуг), обеспечивающий широкий доступ предпринимателей к рынку ресурсов и сбыта.

В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса, Указом Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2011 года «О дополнительных мерах по формированию максимально благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства» введен принцип презумпции правоты налогоплательщика и приоритета прав предпринимателей, согласно которыми все неустранимые противоречия и неясности нормативно-правовых актов толкуются в пользу предпринимателей. Упрощен порядок государственной регистрации субъектов предпринимательства и сдачи отчетов в финансовые, налоговые и статистические органы, введена электронная система представления отчетов. Борьба с коррупцией в новом Узбекистане стала одной из приоритетных направлений государственной политики. Это видно и на примере принятых в последние годы концептуально значимых нормативно-правовых актов, касающихся сферы административных реформ, направленных на предупреждение и борьбы с коррупцией. В частности, большое значение в повышении эффективности противодействия

коррупции имеет принятая по инициативе Президента Республики Узбекистан Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, являющаяся основным документом новых реформ Узбекистана. Опыт большинства стран показывает, что при определении правового статуса государственного служащего который так или иначе связан с коррупцией, необходимо, с одной стороны, учитывать, что государственный служащий, являясь гражданином соответствующей страны, должен обладать теми конституционными правами как и все граждане. С другой стороны, выполнение государственным служащим своих функций требует установления в отношении него определенных ограничений (запрещение заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в том

числе и предпринимательской; запрещение получать гонорары за публикации и выступления, подготовка которых входит в служебные обязанности; недопустимость использования своего служебного положения в интересах политических партий, общественных объединений и др.). Такие ограничения вводятся в целях предотвращения злоупотребления служебным положением. Поэтому одной из важнейших задач реформы государственной службы является обеспечение сочетания правового статуса чиновника как гражданина и как государственного служащего. При этом соблюдение баланса интересов государства и его служащих является одним из условий, влияющих на эффективное осуществление государственной службы.

Литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан
2. Demin A. A. Public service: Textbook. M.: IKD "Zertsalo-M", 2019. 128 p.
3. Kiselev S.G. State civil service. Moscow: TK Velby, Prospekt, 2019.
4. Kuyanov A. V. Legal signs of a civil servant of the Russian Federation //
5. Administrative and municipal law. 2016. No. 12. С. 969–973.
6. Public service in parliament: domestic and foreign experience / ed. E.V. Okhotsky., - M.: Publishing house: ROSSPEN, 2012.
7. Kozbanenko, V.A. State policy and normative legal regulation of the Ministry of Health and Social Development in the field of public civil service // Public Service. - 2006. - No. 3 - S. 23-28.
8. Pozdnyshev, A.N. Service in the internal affairs bodies as a special type of public service. - Rostov n / D., 2012.;
9. Sergun, P.P. Public service in the internal affairs bodies of the Russian Federation: the state and theory of development. - Saratov, 1998;
10. Ilyshev A. Japan: administrative reform and the state apparatus // Problems of theory and practice of management. 2015. No. 5. S. 4.
11. Tsuneo Inako. Modern law of Japan / Per. from Japanese V.E. Baturenko; Ed. V.N. Eremin. Moscow: Progress, 1981; Gudoshnikov L.M. The system of public service in Japan //

- Soviet state and law. 1971. No. 2; Kozyrin A.N. Administrative Law of Japan // Administrative Law of Foreign Countries: Textbook. M.: SPARK, 1996; Latyshev I.A. Japanese bureaucracy. M., 1968; Eremin V.N. The political system of modern Japanese society. M., 1992; Makarov A.A.
12. Statistical Handbook of Japan. Tokyo. P. 145—146.
 13. Johnson Ch. Japan: Who governs ? An essay on official bureaucracy // Journ. of Jap. studies. 1975. Vol. 2. № 1. P. 24.
 14. Bushueva I.P. (2015). Public Civil Servants' Professional Development Management: Regional Aspect. dis.... cand. soc. science. / Bushueva I.P. Nizhny Novgorod. P. 31. (In Rus.).
 15. Dobrenkov V.I., Ispravnikova N.R. (2009). Corruption: Modern Approaches to Research. Textbook.. P.6. (In Rus.).
 16. Isupov V.A. (2000). Demographic Catastrophes and Crises in Russia in the First Half of the XX Century: Historical and Demographic Essays. Novosibirsk. (In Rus.).
 17. Kant I. (1897). Criticism of Practical Sense. SPb. 1897. P. 38. (In Rus.).